

استخدام الإسفنجات المهبلية المشبعة بالبروجستين والحقن بهرمون البروجستيرون وتأثيرهما على نسبة ظهور الشبق ومعدل الحمل لدى النعاج العواسية : دراسة مقارنة

محمد مؤيد طه الجميلي
جامعة الأنبار / كلية الزراعة

الخلاصة

هدفت هذه الدراسة المقارنة بين طريقتين لتوحيد الشبق في النعاج (الإسفنجات المهبلية المشبعة بهرمون البروجستين (FGA) والحقن بهرمون البروجستيرون الصناعي بالعضلة) وتأثيرهما على معدل ظهور الشبق ومعدل الحمل.

استخدمت في هذه الدراسة 28 نعجة عواسية تم تقسيمها إلى مجموعتين متساويتين (A و B) . تم دفع الإسفنجات المهبلية المشبعة بـ 20 ملغم من هرمون البروجستين (FGA) لمدة 12 يوم لتوحيد الشبق في نعاج المجموعة A ، في الوقت الذي حقنت فيه نعاج المجموعة B بـ 7 ملغم / يوم من هرمون البروجستيرون الصناعي بالعضلة ولمدة 12 يوم لغرض توحيد الشبق لديها ، حقنت كلا المجموعتين بعد سحب الإسفنجات (المجموعة A) وانتهاء المعاملة الهرمونية (المجموعة B) بـ 500 وحدة دولية من هرمون المناسل المشيمي للأفراس (eCG) بالعضلة . تم تلقيح النعاج بأكباش ذات خصوبة عالية (كبش واحد / مجموعة) . تم ترك الكباش مع النعاج لمدة 48 ساعة لضمان نسبة إخصاب جيدة للنعاج .

لم تكن هناك فروق معنوية بين المجموعتين في ظهور علامات الشبق في الوقت الذي أظهرت فيه نعاج المجموعة الأولى التي دفعت لها الإسفنجات المهبلية نسبة حمل عالية ($0.05 > A$) مقارنة بالمجموعة الثانية B (78 مقابل 50%) يمكن الاستنتاج بأن توحيد الشبق في النعاج باستخدام الإسفنجات المهبلية المشبعة بالبروجستين (FGA) مع المعاملة بهرمون eCG تعتبر طريقة فعالة وذات كلفة واطئة وتحقق أداء تناسلي جيد للنعاج .

Effect of progestin-impregnated sponges and progesterone injection on estrous appearance and pregnancy rate in Awassi ewes : comparative study

M. M. Taha AL-Jumaily
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract

The objective of this study was to compare between two methods of estrus synchronization (progestin-impregnated vaginal sponges and intra-muscular (i.m) progesterone analogue injection) and its influence on estrus occurrence and pregnancy rate in Awassi ewes . Twenty eight ewes were equally divided into two groups (A and B) . Vaginal sponges impregnated with 20 mg of fluorogestone acetate (FGA) were used to synchronize the estrus in group A-ewes . The animals in group B were i.m. injected with 7 mg/day of progesterone analogue for 12 days . Post – withdrawal of sponges and at the end of progesterone injection , 500 IU of equine chorionic gonadotropin (eCG) were injected to both groups of ewes . The ewes were naturally

mated with fertile rams (1 ram/group) . the rams were left for 48 hrs. to ensure a good conception rate . The differences between two groups in estrus signs appearance lacked significance . On the other hand , group A – ewes exhibited higher ($P < 0.05$) pregnancy rate than group B (78 VS 50%) . In conclusion , estrus synchronization of ewes using vaginal sponges impregnated with FGA in conjunction with eCG treatment is effective and low-cost regime that achieved agood reproductive performance .

المقدمة

تستخدم الهرمونات المنشطة للمناسل بشكل واسع لتحسين معدل التبويض والخصوبة وتقليل نسبة هلاكات الأجنة (1) ، تعتبر الأغنام من الحيوانات متعددة دورات الشبق Polyestrus cycle وتتميز بالخصوبة العالية حيث تميل لولادة التوائم مما يعني أن المبيضين دائما ما يكونا في حالة فسيولوجية نشطة. في حين أن بعض الأنواع من الأغنام تعتبر محددة دورة الشبق Restricted breeders ولذلك يفضل أن يطلق على الأغنام بوجه عام حيوانات متعددة دورة الشبق الموسمية Seasonally poly estrus حيث يتعدد فيها دورات الشبق ولكن في مواسم معينة من العام ويعتبر العامل المؤثر لتنظيم عملية التناسل في الأغنام هو النسبة بين طول فترة الليل إلى طول النهار (2 ، 3).

تعتبر خصوبة الأغنام من العوامل المهمة المحددة في نجاح تربية الأغنام من خلال عدد المواليد الناتجة وكمية اللحوم المنتجة ، وتتميز الأغنام المحلية بتحملها للظروف البيئية والمناخية مع انها ذات كفاءة انتاجية واطئة مقارنة بسلالات الأغنام الأخرى (4) . ولأهمية تربية الأغنام في العراق وجب الاهتمام بجوانب عدة منها زيادة كفاءتها الانتاجية وزيادة اعدادها من خلال تكاثرها والحصول على مواليد جديدة لذلك تم اللجوء الى توحيد شبقها عن طريق التدخل الصناعي باستخدام نظم الاضاءة الاصطناعية أو المعاملة الهرمونية (5) وتعتبر طريقة استخدام الاسفنجيات المهبلية والحقن بهرمون البروجستيرون أحد المعاملات المهمة المستخدمة في توحيد شبق النعاج وبالتالي الحصول على نعاج حوامل وولادات متزامنة في موسم واحد (6) . ولأجل النهوض بالثروة الحيوانية وخصوصاً الأغنام أجري البحث لمعرفة أفضل الطرق المستخدمة لتوحيد الشبق في النعاج العواسية عن طريق المقارنة بين طريقة استخدام الاسفنجيات المهبلية وطريقة الحقن بهرمون البروجستيرون ثم المقارنة بين الطريقتين وتأثيرهما في نسبة ظهور الشباع (الشبق) ومعدل الحمل.

المواد وطرائق العمل

أجريت هذه التجربة في 2010/11/5 حيث تم استخدام 28 نعجة محلية و كبشان متواجدة عند أحد المربين في مدينة كبيسة في محافظة الأنبار تراوحت أعمار النعاج ما بين 8-11 شهر وأوزانها تراوحت ما بين 40-45 كغم في حين أن أعمار الكباش كانت 2 سنة ، قسمت نعاج التجربة الى مجموعتين (A و B) ضمت كل منهما 14 نعجة تمت خلالها معاملة النعاج في المجموعة A باستخدام الاسفنجيات المهبلية المنتجة من قبل شركة Intervet والمشبعة بـ 20 ملغم من هرمون البروجستيرون الصناعي وتم إدخال الاسفنجية في داخل مهبل النعجة لمدة 12 يوم باستخدام عصا applicators ثم تم سحبها عن طريق الخيط المربوط بها بعد انتهاء المدة ، في حين عوملت النعاج في المجموعة B بالحقن بهرمون البروجستيرون المنتج من شركة Intervet بجرعة 7 ملغم يومياً بالعضلة ولمدة 12 يوم ، وفي اليوم الأخير (اليوم 12) تم حقن النعاج في المجموعتين A و B

بهرمون مصّل الفرس الحامل (الفولكون) eCG المنتج من قبل شركة Intervet بجرعة 500 وحدة دولية I.U. لمرة واحدة فقط في الساعة الثامنة صباحاً .

بعد حقن هرمون الـ eCG تم إطلاق الكباش بواقع كبش واحد للمجموعة ، تمت مراقبة النعاج للتأكد من حدوث الشبق وتم الاعتماد في تسجيل البيانات على العلامات الظاهرة للشبق والتي شملت الإفرازات المهبلية واحتقان بطانة المهبل وتضخم الشفرتين وتقبل الذكر والسماح له بالصعود عليها (7) ، تركت الكباش مع النعاج لمدة 48 ساعة لضمان عملية التسفيد ولتحقيق أهداف البحث التي شملت المقارنة بين الاسفنجيات المهبلية وبين الحقن بهرمون البروجستيرون في حدوث الشبق للنعاج المحلية وتأثيرهما على نسبة الحمل حيث تم تشخيص الحمل عن طريق الجس للمنطقة البطنية للنعاج من قبل طبيب بيطري متخصص بعد ثلاثة أشهر من إطلاق الكباش مع النعاج في حين أن معدل الحمل تم حسابه كما يأتي:

$$\text{معدل الحمل} = (\text{عدد النعاج الحوامل} \setminus \text{عدد النعاج الكلي}) \times 100$$

تم استخدام اختبار مربع كاي (Chi Square test) لتحليل بيانات البحث إحصائياً باستخدام برنامج الـ SPSS لسنة 2008.

النتائج والمناقشة

أظهرت نتائج البحث (جدول 1) بعدم وجود فرق معنوي في الشبق ما بين المجموعتين حيث ظهرت علامات الشبق على 12 نعجة (85%) من المجموعة الأولى A في حين ظهرت علامات الشبق على 13 نعجة (93%) من المجموعة الثانية B .

أظهرت نتائج الدراسة بوجود فرق معنوي في نسبة حدوث الحمل بين المجموعتين حيث تفوقت المجموعة A معنوياً ($P < 0.05$) في حدوث الحمل في 11 نعجة (78%) في حين كانت نسبة الحمل منخفضة في المجموعة B بواقع 7 نعاج (50%) .

جدول 1. نسبة ظهور الشبق ومعدل الحمل

الحمل		الشبق		المجموعة
النسبة المئوية	عدد النعاج	النسبة المئوية	عدد النعاج	
78	a 11	85	12	النعاج التي عوملت بالاسفنجيات المهبلية المشبعة بالبروجستين (A)
50	b 7	93	13	النعاج التي حقنت بهرمون البروجستيرون (B)

* الأحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فرق معنوي ($P < 0.05$)

أظهرت نتائج توحيد الشبق أن النعاج المحلية المستخدمة في التجربة استجابت بنسبة 85% لعملية توحيد الشبق عند استخدام الاسفنجيات المهبلية المشبعة بجرعة 20 ملغم من هرمون البروجستين في حين كانت نسبة النعاج المستجيبة لعملية توحيد الشبق هي 93% عند استخدام الحقن العضلي لهرمون البروجستيرون بجرعة 7 ملغم مما يدل على عدم وجود فرق معنوي بين الطريقتين وهذا دليل على كفاءة الطريقتين المستخدمتين وهذا يتفق مع ما جاء به الركيبي (8) و الفنزري (11) و الحبوبى (12) و عبد الكريم (16) ، وتتفق نتيجة الحقن

بهرمون البروجستيرون مع (13) الذي سجل نسبة توحيد الشبق 91% باستخدام هرمون البروجستيرون بجرعة 10 ملغم حقن بالعضل .

في حين أظهرت النتائج بوجود فرق معنوي ($P < 0.05$) في نسبة حدوث الحمل حيث تفوقت المجموعة A على المجموعة B معنوياً في عدد النعاج الحوامل (78% ، 50%) على التوالي وهذا يختلف مع ما جاء به (15) في استخدام الحقن بالبروجستيرون حيث سجل نسبة حمل (71.42%) في حين تتفق نتيجة البحث في استخدام طريقة الحقن بالبروجستيرون مع ما جاء به (16) الذي سجل نسبة الحمل (50%) .

نستنتج من الدراسة الحالية بأن استخدام الاسفنجيات المهبلية المشبعة بهرمون البروجستين (FGA) تعطي نتائج جيدة في توحيد الشبق في النعاج العواسية وبكلفة اقتصادية أقل بالإضافة إلى الحصول على نسبة حمل مرتفعة مقارنة بطريقة الحقن بهرمون البروجستيرون الصناعي .

المصادر

1. القس ، جلال إيليا ، عبد الكريم ، طلال أنور ، المجمعى ، ساجدة مهدي ، الأداء التناسلي للنعاج العواسية العراقية استجابة للمعاملة بهرمون المناسل المشيمي للأفراس (eCG) ، مجلة الاستثمار الزراعي ، العدد الثاني 2004 .
2. Thimonier J. Control of seasona; reproduction in sheep and goats by light and hormones. Fert Suppl J Reprod. 1981;30:33-45.
3. الصائغ ، مظفر نافع رحو ، القس ، جلال إيليا ، انتاج الاغنام والماعر ، كلية الزراعة ، جامعة البصرة ، مطبعة دار الحكمة ، 1992 .
4. عزيز ، زافر محمد ، دراسة عن عسر الولادة في الاغنام العواسي ، مسباتها وطرق علاجها (رسالة ماجستير) . الموصل : جامعة الموصل ، كلية الطب البيطري ، 1995 .
5. Ishwar AK, Pandya JN. Oestrus synchronization and fertility behaviour in black Bengal goat following either progesterone or prostaglandin treatment. Theriogenology. 1990;34:105-1024.
6. Loi P, Ptak G, Datten M, Ledd S, Naitana S, Cappai D. Embryo transfer and related technologic in sheep reproduction. Reprod Nutr Dev. 1998;38:615-627.
7. Bearden HJ, Fuquay JW, Willard ST. Applied animal Reproduction. 6th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Inc Asimon and Schuter CO. Enlewood Cliffs. 2004.p.247-249.
8. الركبي ، محمد ، تأثير معاملات هرمونية مختلفة لتوقيت الشبق في الكفاءة التناسلية في الماعز الشامي ، مجلة باسل الاسد للعلوم الهندسية العدد(23) 2007 .
- 9-Beck, N.F. G., Jones M., Davies B., Peters A. R., and S. P. Williams. Oestrus synchronization in ewes: The effect of combining a prostaglandin analogue with a GnRH agonist (Buserelin). Anim.Sci. (Penicaitland) 62:85-87, (1996).
- 10-Beck,N.F.G., Davis B., and S.P.Williams. Oestrous synchronization in ewes-the effect of combining a prostaglandine analogue with a -day prosgestagen treatment. Anim.Prod. 56:207-210, (1993).
11. القنزى ، فوزي خلف سالم ، توحيد دورات الشبق في الأغنام المحلية التهامية في اليمن باستخدام الاسفنجيات المهبلية والحقن بهرمون مصل دم الفرس الحامل P.M.S.G ، رسالة جامعية ، اليمن 2004 .

12. الحبوبي ، ازهر حسن ، نتائج تكثيف الشياح وزيادة التوائم في الأغنام العراقية لغاية أيلول 1991 . مجلة إباء للأبحاث الزراعية ، 1992 وقائع الدورة التدريبية لتغذية وإدارة الأغنام ، بغداد ، 2/28 الى 46-35:4/4.
13. Petcu D, Scheul V, Loneseu F. Studies on estrus synchronization in sheep. Anim Breed 1987;48:164–179.
14. Khar SK. Estrus synchronization in sheep with synthetic progesterone. Trop Anim Health Prod DOI 10.1007/s, 2004.p.9342-7.
15. النعيمي ، محمد بشير طه ، الوتار ، براء دريد ابراهيم ، زيدان ، ابراهيم احمد ، تأثير توحيد الشبق بالبروجسترون في ولادات النعاج العواسية ، فرع الجراحة البيطرية وعلم تناسل الحيوان ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق 2009 .
16. عبد الكريم ، طلال أنور ، الأداء التناسلي للحملان الأنثوية العواسية بعد المعاملة بهرمون المناسل المشيمي للأفراس (eCG) ، المجلة العراقية للعلوم الزراعية ، المجلد 33 العدد 2 سنة 2002 .